

БІОЕТИКА В ОНКОЛОГІЇ: ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

BIOETHICS IN ONCOLOGY: HUMANITARIAN DIMENSIONS OF MODERN MEDICAL EDUCATION

Березіна В. В.

Viktoriia Berezina

ORCID: 0000-0001-9148-8993

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Кафедра філософії

м. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Department of Philosophy

Kyiv, Ukraine

e-mail: berezina.kf@gmail.com

Актуальність: Довгий час рак асоціювався в масовій свідомості зі смертю та невиліковністю, що легко вело до поразницької позиції у пацієнта, а нерідко і у лікаря. Хоча онкологічні захворювання навчилися лікувати значно краще, вони залишаються однією з найпоширеніших причин смерті людей у світі. Лікарю-онкологу доводиться постійно мати справу з вмиранням та смертю. Соціальна ізоляція і стигматизація, схильність до «технічного» спілкування з хворими, уникання теми смерті є культурною особливістю нашого часу. Важливу роль у зміні ставлення до важко хворих та вмираючих пацієнтів відіграли відкриття Е. Кюблер-Рос («Про смерть та вмирання», 1969) в напрямку врахування психосоціальних потреб пацієнта, важливості супроводу важко хворих та невиліковних пацієнтів, допомоги хворим відчувати власну цінність. Ці дослідження містять багато підказок, як спілкуватися з онкологічними пацієнтами. Спілкування з пацієнтами та їх родинами, яке включає інформування у доступній формі про стан здоров'я та його прогноз, розвінчання «міфів» про рак (медичну едукацію), підтримку, часом повідомлення поганих новин, вимагає спеціальних знань та навичок, розвиненої моральної свідомості лікаря.

Цій освітній меті слугують зокрема заняття з біоетики, на яких вивчаються основи моральної аргументації в медицині (біоетичні принципи та моральні теорії), відомі випадки в етиці підтримуючого життя лікування (Карен Квінлан і Ненсі Крузан), в етиці самогубства (Елізабет Боувіа і Ларрі Макаффі), етика сприяння в смерті (Доктор Кеворкян), різноманітні теми «медичних гуманітарних наук» (medical humanities) і, зрештою, надаються фахівцю теорії та інструменти для надання пацієнт-центрованої допомоги.

Метою даної роботи аналіз біоетичних питань в онкології, вивчення психосоціальних вимірів раку, пошуків нових методологічних засад цілісного

біопсихосоціального підходу до пацієнта, і як йому можна навчати лікарів на заняттях з біоетики.

Матеріали і методи: робота є філософським дослідженням, у якому з'ясовується низка питань, що стосуються взаємин філософії і медицини. Теоретико-методологічною основою дослідження стали передусім такі праці: 1) Reflections in Medical Education: Empathy, Emotions, and Possible Pedagogical Resources for the Emotional Education of Medical Students // Graziela Moreto, Pablo González Blasco, Maria Auxiliadora C. De Benedetto and Marcelo Rozenfeld Levites (2022) 2) The feeling physician: educating the emotions in medical training // Johanna Shapiro PhD (2012) 3) Ethical Dilemmas in Cancer Care Edited by Basil // A. Stoll (1989) 4) Oxford Textbook of Communication in Oncology and Palliative Care (2017). Інструментарієм наукового пошуку слугували герменевтичний, феноменологічний та трансцендентальний методи, а також загальнотеоретичні методи.

Результати: Захист прав пацієнтів, незахищених верств населення в медицині привів до відмови від традиційного патерналізму. Золотим стандартом сучасної медицини стала вимога отримувати поінформовану згоду пацієнта на лікування, забезпечуючи йому свободу добровільного вибору без тиску та примусу. З одного боку, існує традиція правового регулювання цього питання. З іншого боку, не менш важливою є етика спілкування з пацієнтом, ціннісна орієнтація лікаря (пацієнт-центрована, «персоналізована» медицина). Інформована згода в онкології є предметом вивчення різних гуманітарних наук. Щоб повідомлення діагнозу не стало психологічною травмою для пацієнта, але також і для лікаря, лікарю необхідно керуватися Протоколами психологічно вірних підходів повідомлення поганих новин. Також є Протоколи ведення вмираючих пацієнтів, спілкування з батьками, які втратили дитину і т. д. Крім обліку психічного стану пацієнта, необхідно враховувати його рівень культури, національні та релігійні особливості. Це вимагає широкої гуманітарної освіченості лікаря. Необхідним є пошук нового балансу технологією і гуманізмом. Емпатія, рольове моделювання під час навчання могла би подолати розрив між пацієнт-центрованою медициною і доказовою медициною. Усвідомлення власних проблемних емоцій та передсудів на заняттях робить лікаря надалі краще підготовленим до емоційно-моральних складнощів у взаємодії лікаря і пацієнта, забезпечує можливими ресурсами для запобігання розмиванню емпатії. Включення гуманітарних дисциплін до навчальної програми викликає глибоке переосмислення того, що це таке означає бути хворим і що означає піклуватися про хворих. Особливо добре себе зарекомендувало вивчення текстів психосоматичної медицини, нарративної медицини. Медична наука, передова медицина вимагає нового гуманізму, який передбачає нову якість стосунків між людьми, орієнтація на цінність рівності, взаємопідтримки і відмова від контролю, боротьби за владу. Соціальної підтримки потребують як пацієнти (залучення родичів, групи самопомоги),

так і лікарі (формування «відчуття приналежності до спільноти», стимулювання співробітництва і подолання конкуренції).

Висновки. До лікаря в сучасній системі охорони здоров'я дуже високі вимоги. Він має одночасно працювати в двох різних парадигмах: доказової медицини та пацієнт-центрованої медицини. Медична освіта є передусім технологічно орієнтованою. На щастя, розуміти пацієнта та сприяти пацієнт-центрованій допомозі лікар навчається на гуманітарних суміжних циклах.